

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROFESSOR HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS - EXTREMOZ
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM INFORMÁTICA
TURMA: 3º C
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO**

**ANA RUTH TARGINO DA SILVA
ANDREZZA DO NASCIMENTO ANDRADE
RICHELLY LOPES FAGUNDES**

**EXTREMOCORRÊNCIA: SITE VOLTADO PARA MELHORIAS NO
TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ**

**EXTREMOZ/RN
2024**

ANA RUTH TARGINO DA SILVA
ANDREZZA DO NASCIMENTO ANDRADE
RICHELLY LOPES FAGUNDES

EXTREMOCORRÊNCIA: SITE VOLTADO PARA MELHORIAS NO
TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ

Trabalho de conclusão de curso
apresentado no Técnico em Informática
da escola Centro Estadual de Educação
Profissional Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos

Orientador: Ma. Maria Helena B.C.
Diogenes/ Nancy Francisca da Silva

EXTREMOZ/RN
2024

ANA RUTH TARGINO DA SILVA
ANDREZZA DO NASCIMENTO ANDRADE
RICHELY LOPES FAGUNDES.

EXTREMOCORRÊNCIA: SITE VOLTADO PARA MELHORIAS NO
TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ

Trabalho de conclusão de curso
apresentado no Técnico em Informática
da escola Centro Estadual de Educação
Profissional Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos

Orientador: MARIA HELENA DIOGENES
e NANCY FRANCISCA DA SILVA

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado e aprovado em
___/___/_____, pela seguinte Banca Examinadora.

BANCA EXAMINADORA

Fulano de Tal dos Anzóis, M.e – Presidente
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

Ciclano de Tal dos Anzóis, M.a – Examinadora
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

Beltrano de Tal dos Anzóis, Dr.(a) Examinador(a)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

Dedicamos este trabalho primeiramente a Deus, que foi nosso guia e trouxe toda paz e sabedoria que precisávamos neste momento, dedicamos aos nossos familiares que foram essenciais para nos dá todo apoio e suporte necessário, aos nossos amigos mais próximos que ouviram nossos desabaços e de alguma forma nos ajudaram nesse momento, a nossa querida orientadora Maria Helena, que foi sem dúvidas a responsável por esse trabalho ao qual ouviu nossas dúvidas e, com muito êxito obtemos o resultado final deste trabalho, agradecemos a mesma por todo apoio e toda dedicação nesse momento importante das nossas vidas.

Gostaríamos de expressar nossa profunda gratidão a todos que, de alguma forma, contribuíram para a realização deste trabalho. Primeiramente, a Deus que esteve conosco em todos os momentos, agradecemos aos nossos orientadores, Maria Helena e Nancy Francisca, e nosso coorientador Dayvison Rodolfo pela orientação constante, paciência e pelos ensinamentos valiosos ao longo do processo. Suas críticas construtivas e direcionamentos fizeram toda a diferença em nossa pesquisa. Aos nossos familiares, que sempre estiveram ao nosso lado, oferecendo apoio emocional, principalmente, a confiança de que seríamos capazes de concluir esta etapa com sucesso. Sem o apoio de vocês, este trabalho não teria sido possível. Aos nossos colegas e amigos, que compartilharam conosco não só os desafios, mas também os momentos de descontração e alívio. Vocês foram fundamentais para que mantivéssemos o foco e a motivação. Agradecemos também a todos os professores que, ao longo de nossa jornada acadêmica, contribuíram com seus conhecimentos e sabedoria. Cada um de vocês foram essenciais para o nosso crescimento como profissionais e seres humanos. Agradecemos a nós mesmas, por termos tido todo foco e motivação necessária para concluirmos este trabalho. Sabíamos que não seria fácil, mas precisávamos cumprir essa missão e com muito êxito conseguimos. E, por fim, a todos que, de alguma forma, nos ajudaram ao longo deste percurso. Somos gratos a todos vocês.

"A educação é a chave para o futuro." Nelson Mandela. Longa Caminhada para a Liberdade, 1. ed., Rio de Janeiro: Objetiva, 1995

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	8
2. METODOLOGIA	11
3. REFERENCIAL TEÓRICO	13
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES	23
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	30
REFERÊNCIAS	31

EXTREMOCORRÊNCIA: SITE VOLTADO PARA MELHORIAS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ

RESUMO

Um dos marcos mais importantes do Brasil foi a história da educação, mas com o mesmo vem os adventos enfrentados pelo Governo que tinha como principal problema a dificuldade de locomoção dos estudantes da zona rural até o ambiente escolar, por isso, se deu necessária a criação de programas governamentais que solucionasse esse problema. Esta pesquisa tem como finalidade tratar o advento do Transporte Público Escolar, para esse propósito, deu-se a realização de uma busca sobre a origem da história da educação no Brasil e a necessidade da criação do Transporte Público Escolar, abordando leis e regulamentações governamentais fazendo um levantamento bibliográfico. Foram abordados os programas que existem no país e que garantem o direito do acesso dos estudantes ao ambiente escolar. Além disso, sucedeu como esses programas funcionam no Município de Extremoz e como os usuários se sentem em relação ao serviço oferecido pelo Governo Municipal, em que, para resolução deste problema desenvolveu-se um *site* Extremocorrência, onde o intuito é permitir que os estudantes possam realizar suas denúncias de forma anônima, enviar fotos/vídeos que relatam a situação, ter uma comunicação direta com os Órgãos Públicos responsáveis, informações dos horários e localidades, feedback e suporte.

Palavras-chave:

Transporte Público Escolar, protótipo de *site*, Programas do MEC, Constituição Federal, Extremoz.

1 INTRODUÇÃO

Um dos acontecimentos mais importantes do Brasil, sem dúvidas, foi a história da educação, como isso influenciou e influencia até hoje nosso povo.

As dificuldades enfrentadas pelos estudantes da época refletem na maneira como a educação em nosso país funciona.

Nelson Mandela (Discurso Mandela, Mindset “Launch of Mindset network”, 2003) afirma que a “educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo”. E vem evoluindo cada dia mais, ganhando mais importância ao passar dos anos. O marco inicial da educação escolar no Brasil, foi no período colonial, desde então a educação vem passando por diversas reformas,

Ao longo dos séculos a educação foi se expandindo, e o estado se tornou responsável por garantir uma educação digna aos cidadãos, como diz o Art. 205. da Carta Magna de 1988

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Esse direito constitucional inclui a universalização de todo conjunto, que objetiva a qualidade em inserir os itens supracitados no artigo. Todavia, em sua maioria, os alunos da zona rural passam por muitas dificuldades para se locomover às escolas, tornando-se necessário criar um sistema de transporte escolar eficiente e acessível a todos, entre outros recursos garantidos pelo estado. Consolidando-se na Constituição Federal de 1988, a qual afirma

O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. (Art. 208. Inciso VII).

A trajetória do Transporte Escolar Público (TEP) foi marcada por diversas mudanças, incluindo programas criados pelo governo, avanços tecnológicos, políticas públicas e dificuldades presentes até os dias atuais. Entre os principais problemas enfrentados nos serviços do transporte escolar estão: a falta de qualidade dos veículos e uma infraestrutura urbana adequada.

Extremoz, cidade localizada no Estado do Rio Grande do Norte, nos últimos anos, tanto por seu crescimento demográfico, quanto pela crescente visibilidade nos jornais do Rio Grande do Norte, por enfrentar alguns tipos de dificuldades no que diz respeito ao transporte escolar, especialmente em suas áreas rurais. A falta de estrutura das ruas e a disponibilidade de veículos adequados são causas que dificultam a vida do estudante ao acesso e/ou permanência na educação.

Partindo do que é observado e levando em consideração os problemas evidenciados nesse serviço, como um *site* pode auxiliar o serviço do Transporte Escolar no Município de Extremoz/RN?

Este trabalho tem por finalidade propor um *site*, trazendo a visão dos usuários para geração de melhorias do transporte escolar, com foco específico na cidade de Extremoz, absorvendo informações dos estudantes que utilizam desse serviço, para se locomover até o ambiente escolar, contribuindo para melhoria desse serviço no município de Extremoz. Para isto, de forma específica busca-se evidenciar o cotidiano dos estudantes que utilizam esse serviço, descrever o auxílio do transporte escolar na cidade de Extremoz, Desenvolver um protótipo de *site*, cuja finalidade é trazer a visão dos usuários para gerações de melhorias.

Em procura da melhoria do serviço do Transporte Público Escolar no município de Extremoz, pesquisas foram realizadas para saber como surgiu esse serviço, de que maneira funciona e quem tem acesso ao mesmo, pois muitos estudantes necessitam deste serviço para se locomover até suas respectivas escolas, porém, muitas das vezes não se sentem satisfeitos com a qualidade do serviço. Dessa maneira, por meio de um site, os estudantes poderiam fazer sugestões e denúncias diretamente para os órgãos responsáveis desses veículos, a fim de resultar em melhorias.

A partir da consulta das Leis e regulamentações governamentais, fazendo um levantamento bibliográfico, analisando e apresentando os gráficos gerados, para enriquecer a discussão acerca da temática abordada.

2. METODOLOGIA

Por intermédio da revisão Bibliográfica, utilizada para fundamentar teoricamente a pesquisa, trazendo autores que se correlacionam com a temática escolhida para essa pesquisa e assim, analisá-los para responder a problemática do objeto de exploração e adquirir novos conhecimentos sobre o tema.

Segundo Maria Cecília de Souza (1994, p 4):

A grande questão em relação à quantificação na análise sociológica é a sua possibilidade de esgotar o fenômeno social. Corre-se o risco de que um estudo de alto gabarito do ponto de vista matemático ou estatístico, em que toda a atenção se concentre na manipulação; sofisticada dos instrumentos de análise -- portanto, competente, do ponto de vista estatístico - despreze aspectos essenciais da realidade. E assim muitas vezes teremos uma resposta exata para perguntas erradas ou imprecisas.

A pesquisa social, indo a campo é essencial, pois permite ouvir e dar voz aos mais vulneráveis da nossa sociedade, uma vez trazendo um problema público em pauta.

Mediante a pesquisa descritiva, que visa compreender a população, narrar seus problemas, observar seus fenômenos e relacioná-los a problemática, serão levantados dados dos estudantes da rede Estadual de Ensino Médio do turno vespertino do Município de Extremoz. Segundo Fragozo *et al*, (2011, p 17), que afirma:

Essa peculiaridade ajuda a chamar a atenção para o fato de que a internet pode ser tanto objeto de pesquisa (aquilo que se estuda), quanto local de pesquisa (ambiente onde a pesquisa é realizada) e, ainda, instrumento de pesquisa (por exemplo, ferramenta para coleta de dados sobre um dado tema ou assunto).

Com a utilização de leis, será usada a pesquisa documental, que tem como objetivo a busca de informações em documentos que não tiveram nenhum tratamento científico, como relatórios, reportagens de jornais, revistas, filmes, gravações, fotografias, entre outras matérias de divulgação.

Na direção de obter informações sobre o Transporte Público Escolar e como os usuários do mesmo se sentem em relação ao serviço oferecido, será realizada uma pesquisa de campo, indo até as escolas da Rede Pública, do turno vespertino e Ensino Médio do Município de Extremoz.

A pesquisa será realizada nas instituições escolares da rede Estadual do Município de Extremoz aos estudantes de Ensino Médio do turno

vespertino, que ao total serão três instituições, em um período de 22 dias, sendo entrevistados uma quantidade de 56 alunos. Além disso, será aplicado um questionário *online*, por intermédio do *google forms*, em uma instituição escolar.

Com os resultados obtidos através do levantamento dos estudantes e as informações alcançadas por intermédio das pesquisas de campo, tanto presencial e *online*, converter-se-á em dados estatísticos que será descritiva, a qual irá resumir, organizar e descrever os elementos, ela mostrará os dados atingidos através de gráficos, utilizando: números, percentuais, desenhos e cores através ferramenta *Excel*.

O *Microsoft Excel* faz parte do pacote da *Microsoft Office*, é uma ferramenta que permite a criação de gráficos e tabelas de frequência, é um programa com licença comercial paga.

Como afirma Gil (1987, p 36):

Mediante a utilização de testes estatísticos, torna-se possível determinar, em termos numéricos, a probabilidade de acerto de determinada conclusão, bem como a margem de erro de um valor obtido. Portanto, o método estatístico passa a caracterizar-se por razoável grau de precisão, o que o torna bastante aceito por parte dos pesquisadores com preocupações de ordem quantitativa.

Os dados obtidos através da coleta de dados, serão mostrados pela da pesquisa Quantitativa, que visa trazer os dados numéricos e assim, criar gráficos onde serão as bases para obter a conclusão final e prever os resultados.

Quadro 1: Perguntas e justificativas que serão utilizadas na pesquisa.

Perguntas	Justificativa
O transporte escolar costuma ser pontual?	Objetiva identificar atrasos e irregularidades do serviço oferecido.
Você já enfrentou problemas com a qualidade do serviço oferecido?	Investigar os possíveis problemas enfrentados pelos estudantes.
Você se sente satisfeito com o atendimento dos motoristas?	Apontar o comportamento dos motoristas durante o percurso.
Você se sente seguro no trajeto até a escola?	É de relevância avaliar a segurança dos usuários durante o trajeto até o seu respectivo local (escola/casa).

Você acredita que o transporte escolar poderia ser melhor?	Encorajar os estudantes a fim de sugestões de melhorias.
--	--

Fonte: Elaborado pelas autoras(2024).

O gráfico acima mostra as perguntas feitas aos alunos entrevistados das respectivas escolas: CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos, Escola Estadual Almirante Tamandaré e Escola Estadual Lígia Navarro, além disso foi o justificado o porquê dessas perguntas, visto que o objetivo da entrevista é analisar todas as áreas do serviço do transporte escolar.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 História da educação

Os primeiros institutos educacionais no Brasil, surgiram no período colonial, quando os jesuítas chegaram ao Brasil a fim de catequizar e mudar os hábitos indígenas. Eles praticavam dois modelos de educação: um para os indígenas, focado na leitura, escrita e operações básicas, e outro para os filhos dos colonos, preparando-os para assumir papéis de liderança, consolidando o poder colonial. (PEDAGOGIATIRADUVIDAS. 2022.)

Com a reforma pombalina a educação foi unificada ao estado, expulsando os jesuítas do Brasil. Devido a reforma do Marquês de Pombal, o Brasil passou a ter as chamadas aulas régias, onde os alunos iam a casa dos professores ou os professores iam às casas dos alunos.

Com a independência em 1822, D. Pedro primeiro, visava ampliar o acesso à educação, conforme o Art. 179. XXXII da constituição primária de 1824: “A instituição primária é gratuita a todos os cidadãos”. Porém parte da população não tinha acesso, como os negros. O acesso à educação só restringia a pessoas de classes restritas (Artigo 179/CF 1824).

Por fim, o manifesto dos pioneiros surgiu no Brasil em 1932, trazendo uma visibilidade maior para educação, com a intenção de uma educação igualitária, laica e pública onde o estado deveria financiar a educação, fazendo ser acessível a todas as classes.

Teixeira (*Educação e Ciências Sociais*, 1958. p.139-141.) afirma ser contra “[...] a educação como processo exclusivo de formação de uma elite, mantendo a grande maioria da população em estado de analfabetismo e ignorância.”, pois o autor defendia que a educação pública deveria ser para todos, independente de raça, condição financeira e religião, visando uma educação mais igualitária para todos.

Já que o Brasil, por sua vez, tinha uma educação dualista, separando os caminhos, onde pessoas de classes baixas não tinham acesso ao ensino superior, e a elite brasileira tinha uma trajetória pronta para seguir esse ensino.

Sendo assim:

Cabe à União, aos Estados e aos Municípios favorecer e animar o desenvolvimento das ciências, das artes, das letras e da cultura em geral, proteger os objetos de interesse histórico e o patrimônio artístico do País, bem como prestar assistência ao trabalhador intelectual. (Art. 148. CF/1934).

No artigo 148 da CF de 1934, cabe ao estado promover acesso a uma educação equitativa para os estudantes, garantindo meios necessários (Transportes Escolares Públicos) para que os alunos consigam frequentar a escola, principalmente nas áreas rurais, evitando a exclusão escolar por falta de acesso físico às instituições de ensino.

3.2 Aplicação dos primeiros Transportes Escolares no Brasil

Graças ao agrupamento de várias instituições pequenas rurais em um prédio só, com o intuito de diminuir a migração da população do campo para a cidade, surgiu o primeiro vestígio encontrado que fala sobre o transporte escolar, no artigo 157 da Constituição Federal de 1934, que dedica-se à aplicação de recursos públicos na educação

“Parte dos mesmos fundos se aplicará em auxílios a alunos necessitados, mediante fornecimento gratuito de material escolar, bolsas de estudo, assistência alimentar, dentária e médica, e para vilegiaturas.” (Art. 157 § 2º - CF/1934)

Porém, mesmo com todas essas reformas na educação, o transporte escolar só foi consolidado e instalado de forma específica através dos órgãos públicos na constituição de 1988. “O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: atendimento ao educando, no ensino

fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.” (Art. 208. Inciso VII).

Correspondendo ao serviço de transporte destinado a deslocar crianças ou jovens, que estejam regularmente matriculados nas escolas municipais ou estaduais, entre o seu local de residência e a escola na qual estuda, permitindo, assim, que todos os alunos consigam chegar às unidades de ensino, melhorando o acesso à educação (Lopes *et al*, 2008).

Desse modo, no início dos anos 90, o Ministério da Educação e Cultura (MEC), encomendou a Ford um ônibus escolar, para 50 passageiros, que seguisse o mesmo modelo de segurança dos veículos americanos. E no ano de 1992, surge o primeiro transporte escolar dedicado aos alunos da zona rural.

Facilitando o acesso, aos alunos carentes, às salas de aula, pois “Quanto maiores são as barreiras físicas e mais baixa a situação financeira do aluno, maior é a dependência do transporte para se chegar à escola.” (Egami *et al*, 2006).

Sendo assim, para a efetivação das Leis, em relação ao TEP, cabe às autoridades, através de políticas públicas, promover programas sociais que financiem essa assistência aos jovens.

3.3 Programas e Leis que dirigem o serviço do Transporte Escolar no Brasil e como o mesmo funciona.

No Brasil, todas as crianças e adolescentes têm o dever de ir à escola, para garantir que isso aconteça, o Ministério de Educação e Cultura (MEC), por meio do Governo Federal criou leis que garantem o acesso dos estudantes até o ambiente escolar.

Com o intuito de facilitar o acesso à educação para os estudantes de baixa renda, que moram em zonas rurais, sendo um dos maiores desafios enfrentados pelo poder público, sobretudo, o Ministério da Educação e Cultura (MEC), criou o programa “Caminho para a escola” no ano de 2007, que está no Decreto nº 6.768, de 10 de fevereiro de 2009, “compreende a aquisição, por meio de pregão eletrônico para registro de preços, de veículos (ônibus, barco e bicicleta) padronizados para o transporte escolar. “, por intermédio deste

programa, muitos estudantes conseguiram acesso ao ambiente escolar, o que propõe cumprir o que está proposto no decreto.

Esse programa foi criado pelo Ministério da Educação com recursos especiais, a linha de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ou de recursos próprios dos entes federativos, que aderirem ao programa. Para que isso aconteça existem algumas leis e decretos que garantem o acesso dos estudantes ao transporte escolar como, na Constituição Federal de 1988, assegura ao aluno de escola pública o direito ao transporte escolar.

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, mais conhecida como LDB, também prevê o direito do aluno no uso do transporte escolar, mediante a obrigação de estado e municípios. Conforme está previsto no Artigo 208:

O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. (redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009).

Com essa parceria, o Governo Federal ficou possibilitado a criar o programa Caminho Para Escola, o que permitiu o acesso à escola para muitos estudantes da zona rural.

Na lei de diretrizes e bases da educação nacional – Lei Nº 9.394, de 20 de fevereiro de 1996 (com acréscimo da Lei nº 10.709, de 31 de julho de 2003)

Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de:

VII - assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual.
(Incluído pela Lei nº 10.709, de 31.7/2003).

Art. 11. Os municípios incumbir-se-ão de:

VI - assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal (incluído pela Lei nº 10.709, de 31.7/2003).

- Algumas leis que regem os programas.

A Lei nº 10.709/03 foi instituída com o objetivo de alterar a Lei 9.394/96 incluindo nos artigos 10 e 11 os incisos VII e VI para determinar competência aos estados e municípios em garantir o transporte para os alunos de suas respectivas redes de ensino. Além disso, o Artigo 3º desta lei determina que os estados e municípios são responsáveis por prestar um atendimento de qualidade a todos os alunos que precisam do transporte escolar para se

locomoverem às suas redes de ensino. Como mostra o artigo 3º da Constituição Federal (CF) Art. 3º “Cabe aos estados articular-se com os respectivos municípios, para prover o disposto nesta lei da forma que melhor atenda aos interesses dos alunos.”

- Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE).

Esse programa foi instituído pela Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004, com o objetivo de garantir o acesso e a permanência nos estabelecimentos escolares dos alunos do ensino fundamental e médio público residentes em área rural que utilizem transporte escolar, por meio de assistência financeira aos estados, Distrito Federal e municípios, para garantir o acesso dos estudantes ao ambiente escolar.

Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004, Art. 2º. Fica instituído o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) no âmbito do MEC, a ser executado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com o objetivo de fornecer o transporte escolar aos alunos da educação básica pública, residentes em área rural, por meio de assistência financeira, em caráter suplementar, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, observadas as disposições desta Lei (redação dada pela Lei nº 11.947, 16 de junho de 2009).

- Programa Caminho da Escola

Esse programa foi criado Resolução nº 3, de 28 de março de 2007, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), de linha de crédito especial para a aquisição, pelos estados e municípios, de ônibus zero quilômetro com capacidade para 23 ou mais passageiros/estudantes.

Com o objetivo de renovar a frota de veículos escolares, garantir segurança aos estudantes, qualidade para locomoção e reduzir a evasão escolar e permanência dos alunos matriculados na educação básica da zona rural.

O governo federal, por meio do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e em parceria com o Inmetro, oferece veículos com especificações exclusivas, próprias para o transporte de estudantes, e adequados às condições de trafegabilidade das vias (estradas e rios) da zona rural brasileira.

Existem três formas dos municípios participarem do Programa Caminho Para Escola:

1. Com recursos próprios, bastando aderir ao pregão do FNDE;
2. Via convênio firmado com o FNDE;
3. Por meio de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que disponibiliza linha de crédito especial para a aquisição de ônibus zero quilômetro e de embarcações novas.

- Programa Bicicleta Escolar

Criada pela lei nº 10.709, de 31 de julho de 2003. Uma pesquisa realizada pelo FNDE constatou a existência de um número de estudantes que percorrem distâncias que variam de 2 km até 12 km ou mais para chegar às escolas ou aos pontos de embarques e desembarques dos veículos escolares rodoviários e aquaviários.

Para amenizar esse trajeto, o programa Bicicleta Escolar tem como objetivo fornecer bicicletas para reduzir o tempo de locomoção para as escolas ou pontos de embarque e desembarques para os alunos que moram na zona rural. Além de reduzir o tempo gasto para percorrer esses percursos, a bicicleta é um veículo de impacto zero no meio ambiente e, ainda, permite a prática de uma atividade física saudável no trajeto.

As bicicletas são produzidas em dois tamanhos: aro 20 e aro 26, em conformidade com idade e altura dos alunos, para atender o disposto no art. 5º da Resolução CD/FNDE nº 40, de 2010, observado a determinação do CTB em seus artigos 21 e 24, o FNDE recomenda que as normas para cessão e uso das bicicletas e capacetes sejam regulamentadas por instrumentos locais (lei, decreto, portaria etc.).

Como ocorre o funcionamento do TEG no Brasil, de acordo como está previsto, antes de começarem a circular, um planejamento é realizado considerando distância, tráfego e segurança. Informações são enviadas aos responsáveis sobre horários, pontos de embarque e desembarque, rotas e contato do motorista.

Durante o funcionamento, estudantes embarcam nos veículos nos pontos designados. Responsáveis acompanham o trajeto em tempo real por aplicativos. Motoristas seguem suas respectivas rotas.

No percurso, veículos param nos pontos designados e motoristas acompanham estudantes. Em caso de incidentes, um plano de emergência é ativado.

Ao final do expediente, estudantes desembarcam nos pontos designados. Motoristas relatam incidentes e os responsáveis o avaliam.

3.4 Dados de estudantes que utilizam o Transporte Público Escolar em Extremoz

Segundo dados estatísticos do portal do Sistema Integrado de Gestão de Educação (Sigiduc), a quantidade total de estudantes que utilizam o Transporte Público Escolar no Município de Extremoz/RN somam ao todo 2.031 usuários desse serviço.

Sendo os estudantes de Ensino Médio o total de 1.721 estando divididas nas seguintes escolas:

Quadro 2: Escolas

Escolas	Quantitativo de usuários
CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos	253
Escola Estadual Almirante Tamandaré	1.006
Escola Estadual Ligia Navarro	314
Centro de Educação Profissional e Ambiental	116

Fonte: Elaborado pelas autoras(2024).

No gráfico acima, foram mostradas as escolas que da rede estadual de ensino médio e a quantidade de alunos que utilizam do transporte escolar, como uma maneira de se basear para a realização das pesquisas nas escolas.

A pesquisa será realizada com o turno vespertino, onde o dados acima serão alterados.

O funcionamento do TEG em Extremoz ganhou uma grande visibilidade por parte dos jornais do estado. A falta de infraestrutura, os alagamentos e deformidades nas ruas do município vem se tornando frequentes, inviabilizando muitos estudantes que utilizam o transporte público escolar, de se locomoverem até sua rede de ensino.

Como disse o Jornalista Rogério Fernandes ao jornal Patrulha da Cidade da Rede de Televisão TV Ponta Negra (2024):

Estamos aqui a praticamente 1 km da estação ferroviária, nesse ponto normalmente passa o transporte escolar, na verdade, passava porque com essas últimas chuvas a água tomou conta, impossibilitando o transporte passar. Para tentar minimizar o problema a prefeitura colocou barro nas ruas, mas não deu certo, não tem como passar (TVPontaNegra, 2024)

Portanto, é notório o problema enfrentado pelos estudantes da Rede Estadual do Município de Extremoz, a falta de ferramentas apropriadas para um bom percurso até o ambiente escolar e como isso influencia diretamente a qualidade de ensino dos mesmos.

Como disse Márcio, durante a entrevista ao Jornal Patrulha da Cidade da Rede TV Ponta Negra (2024): Para chegar até a escola alguns estudantes estão seguindo pelas Malvinas e saindo em frente ao Eco porque por aqui não tem como. (TVPONTANEGRA, 2024)

Uma das principais reclamações da população sobre o serviço do transporte escolar é a má infraestrutura do município e como isso prejudica diretamente a vida dos estudantes, visto que, afeta a maneira de se locomover ao ambiente escolar.

Outro problema enfrentado pelos estudantes que utilizam o mesmo, é a superlotação. Essa situação é frequente na rotina dos estudantes, o que provocou manifestações por parte dos usuários no ano de 2022, sendo foco nos portais de notícias do RN: Na manhã desta quarta-feira (20) estudantes da cidade de Extremoz protestam por melhorias no transporte escolar do município. Reunidos em frente uma escola com cartazes, os estudantes pedem atenção por causa do transporte lotado (BlogBG, 2022).

Além dos portais de notícias o Ministério Público (MP) intervém na situação e recomenda que a prefeitura de Extremoz regularize o serviço de Transporte Escolar:

O Ministério Público recomendou que a prefeitura de Extremoz providencie a regularização de todos os veículos próprios e utilizados no transporte escolar do município, com a realização de vistorias nos veículos

perante o Detran. A recomendação foi publicada na edição de sábado (23) do Diário Oficial do Estado (DOE). O MP concedeu prazo de 20 dias para a prefeitura adotar as medidas recomendadas. (PortalDido, 2022)

Atualmente em Extremoz são ofertados 20 ônibus que fazem a rota de levar os estudantes até suas escolas diariamente, o que reflete na superlotação, uma vez que a quantidade liberada não é o suficiente para comportar os usuários, por isso, os utilizadores deste serviço almejam o aumento dos ônibus disponíveis para atender a demanda dos estudantes.

3.5 Protótipo de site auxiliando o TEP, trazendo visibilidade aos estudantes de escolas Públicas da Rede Estadual de Ensino Médio.

A criação do protótipo de *site* Extremocorrência, se nomeia dessa forma por ser um *site* a qual serve de melhorias no serviço daqueles que utilizam o Transporte Público Escolar, em um espaço que fiquem propícios a relatarem os má ocorridos nos escolares do Município de Extremoz em busca de soluções cabíveis.

Contendo, a finalidade de ser um meio de comunicação dos Estudantes da Rede Estadual de Ensino Médio com os demais Órgãos Municipais responsáveis pelos Transportes Público Escolar, a respeito que os mesmos se disponham a relatar os problemas enfrentados simultaneamente referente ao uso destes transportes.

Em seu estudo, Soares M.E.S (2011 p 34):

confirmou que os pontos fortes citados pelos fabricantes de tecnologia são realmente verídicos. [...] Como é possível perceber os fabricantes, desde o princípio, desenvolveram tecnologias e implementos na busca de aprimorarem o equipamento para facilitar o seu controle, aumentar a velocidade de operação e o desempenho, visando obter uma maior produtividade e uma melhor qualidade dos serviços.

O *site* tem a visibilidade de oferecer a permissão de denúncias anônimas dos usuários, disponibiliza o envio de fotos e vídeos, como forma de retratar esses problemas possibilitando os Órgãos visualizarem e irem em busca de resoluções mais precisas, em último caso se o problema não for solucionado, é interessante que haja uma comunicação direta com esses responsáveis.

Tendo em vista também, a credibilidade dos estudantes de se informarem sempre que possível os horários de suas rotas de onde residem, os pontos de partidas, locais de paradas, avisos nos dias em que os transportes não realizem suas rotas, entre outros aspectos importantes que o estudante deve se informar.

Por fim, com todas estas tarefas exercidas através do *site*, é de grande relevância os Feedbacks e suportes desses jovens, diante disso os mesmos terão um espaço onde eles possam compartilhar suas concepções a favor do *site*, acrescentar melhorias, críticas e demais pontos importantes, esses Feedbacks são a base para tornar o *site* adiante como um ótimo recurso de comunicação e melhorias.

Quadro 3: Propostas do *site* Extremocorrência:

Denúncias anônimas dos usuários.
Envio de fotos e vídeos.
Comunicação direta com os Órgãos responsáveis.
Informações dos transportes, horários e rotas.
Feedbacks e suportes.

Fonte: Elaborado pelas autoras(2024).

No gráfico acima, foi mostrado algumas das funcionalidades presentes no site, visto que o objetivo é permitir que pais, alunos, gestão escolar e gestão municipal tenham acesso.

Contudo, esses relatos dos estudantes serão levados em consideração a favor dos Órgãos Municipais responsáveis, para que assim tomem suas devidas providências, apaziguando o cenário presente nos dias atuais.

Para criação do *site* serão utilizados: linguagem de marcação HTML5, folha de estilos CSS e a linguagem de programação JavaScript.

A linguagem de marcação HTML a qual serve de organização e estrutura básica do programa com textos, links, tabelas, enquanto o CSS e Javascript irão permitir as funcionalidades do *site*.

O CSS é responsável pelo estilo visual, onde aprimora sua aparência, com as cores, fontes e layouts, tornando assim, o *site* atraente e funcional aos usuários.

O JavaScript adiciona tais funcionalidades ao *site*. Onde permite o acesso e a interação dos usuários com o programa. Além disso, futuramente com os recursos necessários, será criado o backend com o flask e o banco de dados com o MySQL .

Código do protótipo de *site*:

CSS

```
2 <html lang="pt-br">
4 <head>
10 <style>
17     body {
18         font-family: Arial, sans-serif;
19         background-color: #F5F5F5;
20         color: #333;
21         display: flex;
22         justify-content: center;
23         align-items: center;
24         min-height: 100vh;
25         padding: 10px;
26     }
27
28     .container {
29         width: 100%;
30         max-width: 400px;
31         background-color: #FFFFFF;
32         padding: 20px;
33         border-radius: 8px;
34         box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
35         box-sizing: border-box;
36     }
37
38     header {
39         text-align: center;
40         margin-bottom: 20px;
41     }
42
```

HTML

```

743 <body>
744   <header>
745     <div class="system-name">
746       Gest[ã]o de Transporte Escolar
747     </div>
748     <button id="menuToggle" class="menu-toggle">☰</button>
749     <nav class="main-nav">
750       <ul>
751         <li><a href="#" data-esc="pagina-inicial">P[á]gina Inicial</a></li>
752         <li><a href="#" data-esc="cadastro">Cadastro de Alunos</a></li>
753         <li><a href="#" data-esc="rotas">Rotas e Hor[á]rios</a></li>
754         <li><a href="#" data-esc="notificacoes">Notificaç[õ]es</a></li>
755         <li><a href="#" data-esc="relatorios">Relat[ó]rios</a></li>
756         <li><a href="#" data-esc="configuracoes">Configuraç[õ]es</a></li>
757       </ul>
758     </nav>
759   </header>
760
761   <div class="lateral">
762     <ul>
763       <li><a href="#" data-esc="Inicio">In[í]cio</a></li>
764       <li><a href="#" data-esc="Cadastrar Alunos">Cadastrar Alunos</a></li>
765       <li><a href="#" data-esc="Visualizar Rotas">Visualizar Rotas</a></li>
766       <li><a href="#" data-esc="Notificaç[õ]es">Notificaç[õ]es</a></li>
767       <li><a href="#" data-esc="Relat[ó]rios">Relat[ó]rios</a></li>
768       <li><a href="#" data-esc="Configuracoes">Configuraç[õ]es</a></li>
769     </ul>
770   </div>

```

JavaScript

```

1022
1023 <script>
1024   const menuToggle = document.getElementById('menuToggle');
1025   const lateral = document.querySelector('.lateral');
1026
1027   menuToggle.addEventListener('click', () => {
1028     lateral.classList.toggle('active');
1029   });
1030
1031   const mainNavLinks = document.querySelectorAll('header nav a'); // Links do menu principal
1032   const paginas = document.querySelectorAll('.pagina'); // Seç[õ]es de p[á]ginas
1033
1034   mainNavLinks.forEach((link) => {
1035     link.addEventListener('click', (event) => {
1036       event.preventDefault(); // Evita o redirecionamento padr[ã]o do link
1037       const pageId = link.getAttribute('data-esc').toLowerCase().replace(/\s+/g, '-'); // Gera o ID da p[á]gina
1038       paginas.forEach((pagina) => {
1039         pagina.style.display = 'none'; // Esconde todas as p[á]ginas
1040       });
1041       const paginaAtiva = document.getElementById(pageId);
1042       if (paginaAtiva) {
1043         paginaAtiva.style.display = 'block'; // Exibe a p[á]gina correspondente
1044       }
1045     });
1046   });

```

Imagens do Site:

Página de login

A imagem mostra a interface de login do sistema 'Extremôcorrencia'. O título principal é 'Extremôcorrencia' em azul escuro. Abaixo dele, o subtítulo é 'Acesso ao Sistema'. O usuário é instruído a escolher seu tipo de usuário através de quatro opções de radio button: Gestor Escolar, Administrador Municipal, Responsável (Pais) e Aluno (Código de Acesso). Há dois campos de entrada de texto: 'E-mail / Código de Acesso' e 'Senha'. Um botão verde com o texto 'Entrar' está posicionado abaixo dos campos. Abaixo do botão, há links para 'Esqueci minha senha' e 'Cadastrar nova conta'. Na base da página, há links para 'Contato', 'Política de Privacidade' e 'Termos de Uso'.

Extremôcorrencia

Acesso ao Sistema

Escolha seu tipo de usuário:

- Gestor Escolar
- Administrador Municipal
- Responsável (Pais)
- Aluno (Código de Acesso)

E-mail / Código de Acesso

Senha

Entrar

[Esqueci minha senha](#)

[Cadastrar nova conta](#)

[Contato](#) | [Política de Privacidade](#) | [Termos de Uso](#)

Para acessar as páginas iniciais destinadas a cada tipo de usuário, há uma página de login que apresenta as opções disponíveis, na qual os usuários podem escolher entre gestor escolar, administrador municipal, pais/responsáveis ou alunos, de acordo com seu perfil, para obter acesso ao site.

Extremocorrecencia

Cadastro da Conta

Escolha seu tipo de usuário:

Gestor Escolar

Administrador Municipal

Pais/responsáveis

E-mail

Digite a Senha

Confirmar Senha

Cadastrar

[Já tem uma Conta? Faça login](#)

[Contato](#) | [Política de privacidade](#) | [Termos de uso](#)

Caso o usuário ainda não tenha uma conta, ele pode se cadastrar escolhendo seu tipo de usuário, inserindo o e-mail e criando uma senha. No entanto, na página de cadastro, apenas os alunos não podem se cadastrar diretamente, pois essa função é responsabilidade da gestão escolar.

Recuperar senha

Extremocorrência

Recuperação de Senha

Digite seu e-mail para enviar um link de recuperação de senha.

E-mail

Enviar Link

Já tem uma conta? [Faça login](#)

[Contato](#) | [Política de Privacidade](#) | [Termos de Uso](#)

Caso o usuário esqueça sua senha, poderá utilizar o e-mail para recuperá-la e restabelecer o acesso.

páginas e abas da Gestão Escolar:

Página inicial

Resumo do Sistema

120

Alunos cadastrados

15

Rotas ativas

5

Notificações pendentes

Gestão de Transporte Escolar | Todos os direitos reservados

[FAQ](#) | [Suporte](#) | [Política de Privacidade](#)

Assim que os gestores escolares realizarem seus cadastros ou logins, eles serão direcionados à página inicial, onde encontrarão as seguintes abas: cadastro de alunos, rotas e horários, notificações, relatórios e configurações. A página inicial apresenta um design atraente, com um título de boas-vindas aos gestores e um botão chamado “Comece aqui”, que os guia nos primeiros passos para utilizar o site.

Logo abaixo, há botões que redirecionam automaticamente para as abas mais importantes. Além disso, é possível visualizar um resumo das atividades dos gestores no site, incluindo informações como a quantidade de alunos cadastrados, as notificações recebidas e ainda não visualizadas, e o número de rotas atualmente ativas.

Cadastro de alunos

Cadastro de Alunos

Nome do Aluno:

Idade:

Endereço:

Necessidade de Transporte:

Sim

Número da Matrícula:

Cadastrar

Limpar

Nesta aba a Gestão escolar, é responsável por fazer o cadastro dos alunos através de um formulário, responsável para por os dados dos estudantes e por fim, cadastrar para que eles possam acompanhar suas rotas, avisos sobre os transportes, entre outros.

Rotas e Horários

Rotas e Horários

Visualize as rotas no mapa interativo (se necessário).

Rotas e Horários Registrados

Rota	Horário de Saída	Horário de Chegada	Ações
Rota 1	07:30	08:00	Editar Excluir
Rota 2	07:45	08:15	Editar Horários Excluir
Rota 3	08:00	08:30	Editar Horários Excluir

Na seção 'Rotas e Horários', estão disponíveis as informações de cada rota que passa pela escola, incluindo os horários de chegada e saída. Os gestores têm a opção de editar ou excluir esses horários.

Notificações

Notificações

Mudança na rota da linha 9 - Novo horário: 7:45

[Marcar como lida](#)[Excluir](#)

Rota 10 não irá passar.

[Marcar como lida](#)[Excluir](#)

Rota 16 com atraso de 20 minutos.

[Marcar como lida](#)[Excluir](#)

Rota 4 quebrou.

[Marcar como lida](#)[Excluir](#)

Rota 3 com atraso de 10 minutos.

[Marcar como lida](#)[Excluir](#)

Na seção de notificações, serão enviados avisos da administração municipal, incluindo informações como: problemas mecânicos no ônibus, atrasos na rota ou a eventual suspensão do serviço.

Relatórios

Na aba de relatórios, serão gerados mensalmente documentos sobre a qualidade do transporte escolar, além de relatórios específicos sobre os alunos.

Configurações

A captura de tela mostra a interface de usuário para a aba de Configurações do Sistema. O título "Configurações do Sistema" é exibido em negrito. Abaixo dele, há o título "Alterar Senha de Administrador" e um campo de entrada para "Nova senha". Abaixo disso, há o título "Ativar Notificações" e um menu suspenso com o valor "Ativa". Abaixo disso, há o título "Horário de Início das Rotas" e um campo de entrada para o horário com um ícone de relógio. Abaixo disso, há o título "Horário de Término das Rotas" e um campo de entrada para o horário com um ícone de relógio. No final, há um botão azul com o texto "Salvar Configurações".

Nas configurações, é possível alterar a senha e o acesso, ativar ou desativar as notificações e editar os horários das rotas.

Administração Municipal

Gerenciamento

Gestoria Municipal - Transporte Escolar

Gerenciamento de Rotas

Rotas Disponíveis para Cada Escola

Escola	Rota	Paradas	Horários
Almirante	Bairro Centro → Almirante	Bairro Centro, Bairro A, Bairro B	07:00 - Centro, 07:15 - Bairro A, 07:30 - Bairro B
Ceep	Bairro São José → Ceep	Bairro São José, Bairro C, Bairro D	07:30 - São José, 07:45 - Bairro C, 08:00 - Bairro D
Lígia	Bairro Jardim → Lígia	Bairro Jardim, Bairro E, Bairro F	08:00 - Jardim, 08:15 - Bairro E, 08:30 - Bairro F

Alterar ou Adicionar Rota

Escola:

Rota:

Paradas:

Horários:

Salvar Alterações

Na página de gerenciamento, o município tem acesso às rotas, paradas e horários dos ônibus disponíveis para cada escola. Além disso, é possível adicionar novas rotas para as escolas, criar novas paradas e definir os horários correspondentes.

Custos

Gestoria Municipal - Transporte Escolar

Gerenciamento Custos Notificações Denúncias Feedback

Gestoria Municipal - Transporte Escolar

Controle de Custos

Categoria	Descrição	Valor (R\$)	
Combustível	Gasolina e Diesel	2.500,00	Editar
Manutenção	Conserto dos veículos	1.200,00	Editar
Alunos	Custos por estudante	3.000,00	Editar
Outros	Custos administrativos	800,00	Editar

Na seção de custos, é possível gerar uma tabela mensal para comparar os gastos ao longo do ano. Os valores de cada categoria também podem ser editados conforme necessário.

Enviar Notificações

Gestoria Municipal - Transporte Escolar

Gerenciamento Custos Notificações Denúncias Feedback

Gestoria Municipal - Transporte Escolar

Enviar Notificação

Escolha os destinatários:

Pais

Assunto da Notificação:

Mensagem:

Enviar Notificação

Notificações Enviadas:

Notificação para Pais
Assunto: Alterações no Transporte Escolar
Mensagem: Informamos que houve alterações no horário das rotas de transporte escolar. Consulte a tabela de horários atualizada.

Notificação para Alunos
Assunto: Recesso Escolar
Mensagem: Lembramos que o recesso escolar ocorrerá entre os dias 20 e 30 de dezembro. Aproveitem o descanso!

© 2024 Prefeitura Municipal - Transporte Escolar

A administração municipal pode enviar notificações aos demais usuários sobre o status dos transportes.

Denúncias

Denúncias dos Usuários

Aqui a gestão municipal pode visualizar as denúncias enviadas pelos usuários:

Denúncia 1: Transporte Atrasado

O ônibus que passa pelo bairro São José tem se atrasado constantemente. Já houve diversas reclamações por parte dos pais dos alunos. Acredito que essa situação precisa de uma intervenção urgente.

Data: 09/12/2024

Denúncia 2: Transporte Insalubre

Os ônibus estão em péssimas condições de higiene. O cheiro é muito ruim e alguns alunos relataram que há infiltração em alguns veículos. Isso é um risco para a saúde.

Data: 08/12/2024

Denúncia 3: Falta de Sinalização nas Paradas

Faltam placas e sinalização nas paradas de ônibus, o que tem causado confusão entre os alunos. A falta de organização é um risco para todos.

Data: 07/12/2024

Os administradores têm acesso às denúncias feitas pelos usuários relacionadas ao transporte escolar.

Feedbacks

Feedbacks Recebidos

Ótima Organização

Gostei bastante da organização das rotas. Minha filha nunca teve problemas com atrasos.

Data: 09/12/2024

Melhorias Necessárias

Os ônibus poderiam ter ar-condicionado. Nos dias quentes, fica desconfortável para as crianças.

Data: 08/12/2024

Problemas nas Paradas

Seria bom colocar mais sinalização nas paradas. Já vi confusão de alunos e pais em algumas ocasiões.

Data: 07/12/2024

Recebem os feedbacks feitos pelos usuários.

Pais/Responsáveis e Alunos

Acompanhamento das Rotas/Horários

Rotas e Horários Registrados

Rota	Horário de Saída	Horário de Chegada	Ações
Rota 1	07:30	08:00	Editar Excluir
Rota 2	07:45	08:15	Editar Horários Excluir
Rota 3	08:00	08:30	Editar Horários Excluir

Na seção 'Rotas e Horários', estão disponíveis as informações de cada rota que passa pela escola, incluindo os horários de chegada e saída. Os alunos têm a opção de editar ou excluir esses horários.

Notificações

Notificações

- Mudança na rota da linha 9 - Novo horário: 7:45
[Marcar como lida](#) [Excluir](#)
- Rota 10 não irá passar.
[Marcar como lida](#) [Excluir](#)
- Rota 16 com atraso de 20 minutos.
[Marcar como lida](#) [Excluir](#)
- Rota 4 quebrou.
[Marcar como lida](#) [Excluir](#)
- Rota 3 com atraso de 10 minutos.
[Marcar como lida](#) [Excluir](#)

Na seção de notificações, serão enviados avisos da administração municipal, incluindo informações como: problemas mecânicos no ônibus, atrasos na rota ou a eventual suspensão do serviço.

Envie sua denúncia

Rastreamento Notificações Histórico **Denúncias** Acompanhe sua Denúncia

Escreva sua Denúncia

Tipo de Reclamação:
Superlotação

Descrição Detalhada:
Descreva a situação com o máximo de detalhes possível.

Local (se aplicável):
Informe o local onde ocorreu (ex: ponto de ônibus, estação, etc.)

Data e Hora do Incidente:
dd/mm/aaaa --:--

Anexar Arquivo (se houver):
Escolher arquivo | Nenhum arquivo escolhido

Aqui, os pais poderão relatar qualquer acontecimento relacionado ao uso do transporte escolar por meio de denúncias anônimas. Eles poderão informar o dia e o horário do ocorrido, o tipo de reclamação e o local do incidente.

Acompanhamento do Transporte Escolar

Rastreamento Notificações Histórico Denúncias Acompanhe sua Denúncia

Acompanhe Sua Denúncia

Aqui você pode verificar o status das suas denúncias registradas. Insira o ID da sua denúncia abaixo para acessar as informações mais recentes.

Aqui nessa aba os pais poderão acompanhar sua denúncia através do ID.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A pesquisa teve como objetivo descrever a qualidade do serviço enfrentados pelos estudantes ao utilizarem o transporte escolar, com isso foi realizada uma coleta de dados para saber mais sobre.

Durante um período de 22 dias foi elaborada uma pesquisa de campo, realizada nas escolas estaduais da rede de ensino médio, dentre essas, no CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos, Escola Estadual Almirante Tamandaré e Escola Estadual Ligia Navarro.

Referente ao CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos realizou-se uma pesquisa de campo mediante a utilização do *Google forms*, onde a coleta de dados ficou aberta do dia 21/11/2024 até o dia 29/11/2024, no qual um total de 20 alunos responderam o formulário, de modo que, foram obtidos os seguintes resultados.

gráfico 1:

O transporte escolar costuma ser pontual?

Fonte: Elaborado pelas autoras(2024).

O gráfico apresentado evidencia a insatisfação dos alunos com a qualidade do serviço de transporte escolar disponibilizado. Essa insatisfação reflete nos problemas recorrentes, enfrentados quase semanalmente, que comprometem a experiência e o acesso regular dos estudantes às instituições de ensino.

Você já enfrentou problemas com a qualidade do serviço oferecido?

gráfico 2:

Fonte: Elaborado pelas autoras(2024).

Nesse gráfico apresentado, mostra a insatisfação dos alunos com a qualidade do serviço de transporte escolar oferecido, e isso reflete nos problemas quase que semanais que os mesmos enfrentam .

gráfico 3:

Você se sente satisfeito com o atendimento dos motoristas?

Fonte: Elaborado pelas autoras(2024).

A relação dos estudantes mostra-se agradável com a convivência entre aluno e motoristas, isso reflete diretamente na maneira como são tratados ao longo do percurso, além disso, reflete diretamente se os mesmos se sentem seguros no trajeto até o ambiente escolar.

gráfico 4:

Você se sente seguro no trajeto até a escola?

Fonte: Elaborado pelas autoras(2024).

Os resultados mostram que os alunos do CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos, grande parte, sente-se seguro em seu trajeto escolar, isso se deve ao quesito dos estudantes se sentirem confortáveis no ambiente, receberem respeito de seus colegas e motoristas. Entretanto, uma parte significativa afirma não se sentir tão seguro no transporte escolar, já que muitas das vezes ocorrem falta de respeito, situações em que o transporte quebra causando transtornos para os que dependem desse serviço e ademais.

gráfico 5:

Você acredita que o serviço do transporte poderia ser melhor?

Fonte: Elaborado pelas autoras(2024).

Diante do que foi apresentado em outros gráficos e perguntas, os resultados mostraram que o transporte escolar precisa ser melhorado, pois o número de alunos que já sofreram problemas com o serviço oferecido é muito significativo, onde 100% dos alunos do CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos, afirmam que precisam dessas mudanças.

Quanto à Escola Estadual Almirante Tamandaré sucedeu-se a realização da pesquisa de campo presencial, onde no dia 07/11/2024 aconteceu a coleta de dados, indo até a instituição escolar aplicar o questionário para os alunos da 3° série, onde 24 alunos estiveram presentes, ao qual foram obtidos os seguintes resultados

gráfico 6:

Fonte: Elaborado pelas autoras(2024).

Comparando o gráfico dos alunos da Escola Estadual Almirante Tamandaré, com a instituição CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos, foi observado a grande diferença como os mesmos se sentem com os atrasos do transporte escolar, sendo no Almirante Tamandaré maior a insatisfação.

gráfico 7:

Fonte: Elaborado pelas autoras(2024).

Comparando com o CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos, vimos que o percentual de alunos do Almirante Tamandaré que se sentem insatisfeitos com a qualidade do serviço oferecido é menor, porém vale observar que as rotas que passam em ambas são as mesmas.

gráfico 8:

Fonte: Elaborado pelas autoras(2024).

Em comparação com os alunos do CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos, os estudantes da Escola Estadual Almirante Tamandaré, de forma geral, demonstram maior satisfação com a relação estabelecida entre alunos e motoristas.

gráfico 9:

Fonte: Elaborado pelas autoras(2024).

Na análise a seguir, foi observada a confiança dos usuários do transporte escolar durante o trajeto de casa até suas respectivas escolas, essa confiança não necessariamente depende do motorista, mas sim, das condições em que os ônibus se encontram, o que influencia diretamente na opinião dos alunos.

gráfico 10:

Fonte: Elaborado pelas autoras(2024).

A realização da pesquisa na Escola Estadual Ligia Navarro aconteceu no dia 14/11/2024, onde realizou-se a pesquisa de campo presencial, no qual 12 alunos responderam ao questionário, em que, foram coletados os dados dos alunos que utilizam desse serviço, os resultados obtidos foram esses.

gráfico 11:

Fonte: Elaborado pelas autoras(2024).

Comparando com a instituição escolar Escola Estadual Almirante Tamandaré, com a Escola Estadual Lígia Navarro, vemos que diferente do Almirante Tamandaré, onde os alunos mostraram uma maior insatisfação com a pontualidade do transporte escolar, o Lígia Navarro, se mostrou equilibrado, onde o número de alunos afetados não é superior como o do Almirante Tamandaré.

gráfico 12:

Fonte: Elaborado pelas autoras(2024).

No Lígia Navarro, comparando com as outras duas escolas, vimos que tem um maior índice de alunos que já sofreram problemas, vale lembrar que no Lígia Navarro algumas rotas são diferentes comparadas às outras duas instituições escolares.

gráfico 13:

Fonte: Elaborado pelas autoras(2024).

Em todas as instituições escolares, os resultados mostraram-se positivos, em relação como os estudantes se sentem com os motoristas, semelhante às escolas CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos e Escola Estadual Almirante Tamandaré, os alunos da Escola Estadual Lígia Navarro sentem-se satisfeitos com os motoristas presentes.

gráfico:14

Fonte: Elaborado pelas autoras(2024).

Com a pesquisa quantitativa e suas análises, é notório que metade desses estudantes se sentem seguros e confortáveis acerca de seus trajetos escolares por meio dos transportes . Embora, outra parcela destes jovens não afirmam o mesmo, muito se deve por problemas como falta de condições inadequadas, insatisfação e ademais.

gráfico 15:

Fonte: Elaborado pelas autoras(2024).

Trazendo a abordagem feita nos últimos gráficos, onde foi exposta a opinião dos alunos que utilizam o transporte escolar, percebe-se a necessidade de melhorias no serviço do transporte escolar, onde em comparação com os alunos do CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos e da Escola Estadual Almirante Tamandaré, em que os alunos mostram-se insatisfeitos com o serviço oferecido.

Analisando os gráficos da primeira pergunta, foi observado o seguinte. A pesquisa realizada em três escolas revelou que o atraso no transporte escolar afeta significativamente os alunos. Os resultados mostram:

gráfico 16

O transporte escolar costuma ser pontual?

Fonte: Elaborado pelas autoras(2024).

52,6% dos alunos do CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos sofrem com esses atrasos. 79% dos alunos da Escola Estadual Almirante Tamandaré sofrem com esses atrasos. 50% dos alunos da Escola Estadual Lígia Navarro sofrem desses atrasos.

Esses dados mostram que o atraso no transporte escolar é causado por falhas infra estruturais, falhas na gestão e atrasos nos pagamentos para combustível, uma vez que, algumas rotas têm a disponibilidade apenas na segunda-feira para colocar gasolina, o que contribui para o atraso.

O atraso no transporte escolar tem diversas consequências negativas, sendo elas, a perda de conteúdo essencial, acumulação de faltas e comprometimento do desempenho escolar.

Carvalho (2017) afirma que "o atraso no transporte escolar afeta não apenas a pontualidade, mas também a qualidade da educação."

E isso pode ser refletido pelos estudantes que utilizam desse serviço e sofrem desses atrasos.

Referente a qualidade do serviço oferecido, foi observado e comparando os gráficos, foram obtidos os seguintes resultados:

gráfico 17

Você já enfrentou problemas com a qualidade do serviço oferecido ?

Fonte: Elaborado pelas autoras(2024).

A baixa qualidade do serviço de transporte escolar, afetando 89,5% (CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos), 83% (Escola Estadual Almirante Tamandaré) e 75% (Escola Estadual Lígia Navarro) dos alunos, é causada principalmente pela necessidade de melhorias na infraestrutura, gestão e manutenção regular dos transportes.

Freitas e Battezzati (2011, p. 2) afirma que “[...] avaliar as condições do transporte escolar é o primeiro passo em direção às perspectivas de sucesso do aprendizado pelos alunos [...]”.

A falta de investimento em infraestrutura, gestão ineficaz, manutenção irregular, superlotação, falta de comunicação eficaz, limitações orçamentárias, esses são fatores que geram problemas para os alunos que dependem desse serviço.

gráfico 18

Você se sente satisfeito com o atendimento dos motoristas ?

Fonte: Elaborado pelas autoras(2024).

A satisfação dos estudantes com os motoristas de transporte escolar varia significativamente entre as instituições, com 78,9% no CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos, 65% na Escola Estadual Almirante Tamandaré e 67% na Escola Estadual Lígia Navarro, sugerindo que fatores como treinamento, experiência e atitude dos motoristas influenciam diretamente na percepção dos estudantes das mais variadas rotas, vale lembrar que não são as mesmas rotas para todas as escolas, o que pode assim mostrar essa variação.

A análise mostrou que o CEEP Hélio Xavier obteve a maior taxa de satisfação entre os estudantes (78,9%), sugerindo eficácia no treinamento dos motoristas. Seguido do Lígia Navarro e em terceiro o Almirante Tamandaré na satisfação em relação ao comportamento e tratamento dos motoristas.

gráfico 19

Fonte: Elaborado pelas autoras(2024).

Comparando os resultados obtidos na pesquisa, podemos analisar os resultados sobre segurança no transporte escolar, revelando diferenças estatisticamente significativas entre as instituições.

O CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos apresentou o maior índice de segurança (68,4%), seguido pela Escola Estadual Almirante Tamandaré (64%) e Escola Estadual Lígia Navarro (50%). Esses resultados sugerem variações na qualidade do serviço, treinamento dos motoristas, condições dos veículos e relação entre motoristas e alunos, impactando diretamente a percepção de segurança dos estudantes.

Como destacam Queiroz e Reis (2019), "Escolas precisam melhorar o transporte para garantir segurança". Garantir a segurança necessária para os estudantes em seu trajeto de suas respectivas casas até o ambiente escolar é de extrema importância.

gráfico 20

Você acredita que o transporte escolar poderia ser melhorado ?

Fonte: Elaborado pelas autoras(2024).

Com o questionário, foi abordado se os alunos acreditam que o transporte escolar poderia ser melhorado, com isso obtivemos resultados expressivos.

Onde 100% dos alunos que participaram da pesquisa no CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos, acreditam que o transporte escolar poderia ser melhorado, seguido, da Escola Estadual Almirante Tamandaré com 96% e Escola Estadual Lígia Navarro com 92% dos alunos que responderam considerando necessário melhorar o transporte escolar. Sugerindo insatisfação com a qualidade do serviço, segurança, pontualidade e condições dos veículos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, foram abordados temas como a importância da história da educação no Brasil, as primeiras aplicações do transporte escolar, as leis e programas que regem esse serviço no Brasil, o funcionamento do transporte público escolar em Extremoz, a quantidade de alunos que o utilizam e a criação

do protótipo de site *Extremocorrência*, com as linguagens de marcação, folha de estilo e linguagens de programação web utilizadas no desenvolvimento do site.

Realizou-se uma investigação de campo online, utilizando a ferramenta *Google Forms*, com os alunos do CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos. Além disso, foi realizada uma pesquisa presencial nas instituições escolares, sendo elas a Escola Estadual Almirante Tamandaré e a Escola Estadual Lígia Navarro que no momento está funcionando no Centro de Educação Profissional e Ambiental Escola das Dunas.

Com as respostas obtidas na coleta de dados, foram elaborados gráficos estatísticos, que serviram de base para propor melhorias. Ademais, esses resultados permitiram conhecer a opinião dos educandos das 3ª séries da rede estadual no turno vespertino, no município de Extremoz.

O TEG no município de Extremoz, conforme destacado nas informações passadas, enfrenta também uma série de desafios relacionados à comunicação e gestão eficiente. Atualmente, os alunos dependem da jurisdição da prefeitura ou da secretaria municipal de educação, sem que haja uma conexão direta com as escolas. Essa falta de integração dificulta a coordenação das necessidades dos alunos em relação ao transporte e também compromete a eficácia do serviço.

É essencial que as escolas tenham um contato direto com os estudantes para poder monitorar, ajustar e otimizar as rotas e horários de transporte, o que também poderia resultar em um serviço mais seguro e eficiente. No entanto, essa função de gerenciamento do transporte escolar deveria, idealmente, ser responsabilidade dos diretores ou outros membros da gestão escolar. No entanto, o corpo docente e a equipe pedagógica já enfrentam uma carga excessiva de responsabilidades administrativas, pedagógicas e operacionais, tornando inviável assumir essa função adicional sem comprometer a qualidade do trabalho em outras áreas..

A solução para esse problema seria a criação de um cargo dedicado exclusivamente à gestão do transporte escolar, embora a necessidade de um funcionário exclusivo para a função seja clara, a passividade da gestão municipal em não investir na criação desse cargo é preocupante. A falta de ação por parte da prefeitura reflete não apenas às limitações orçamentárias,

mas também uma possível falta de prioridade para resolver questões essenciais do sistema educacional. Essa inação compromete a coordenação eficiente do transporte escolar, sobrecarregando ainda mais as escolas e seus gestores, sem proporcionar uma solução estruturada que atenda às reais necessidades da comunidade escolar. A falta de vontade política em melhorar essa situação contribui para a perpetuação de um modelo deficiente, que continua prejudicando alunos e profissionais envolvidos no processo.

Nesse contexto, é válido considerar a implementação de um sistema online, para suprir a carência de um profissional exclusivo para o transporte escolar, integrando as escolas, os alunos e a administração municipal de forma mais eficiente. Essa plataforma funciona como um canal direto de comunicação entre as escolas e os responsáveis pelo transporte, permitindo o acompanhamento das rotas, horários e outras informações pertinentes de maneira centralizada.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. *Caminho da Escola: Programa de Transporte Escolar*. Brasília: MEC, 2020. Disponível em: <http://www.mec.gov.br/caminhod_ escola>. Acesso em: 30 ago. 2024.

BRASIL. Ministério da Educação. *Programa Bicicleta Escolar*. Brasília: MEC, 2021. Disponível em: <http://www.mec.gov.br/bicicleta-escolar>. Acesso em: 30 ago. 2024.

BRASIL. Ministério da Educação. *Programa Nacional de Transporte Escolar: PNATE*. Brasília: MEC, 2022. Disponível em: <http://www.fnde.gov.br/pnate>. Acesso em: 30 ago. 2024.

FRAGOSO, Suely. *Métodos de pesquisa para internet*. 4. ed. São Paulo: [Editora], 2016.

GIL, Carlos Alberto. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999.

MANDELA, Nelson. *MINDSET. Launch of Mindset network*. 2019. 5:03-5:15 min. Disponível em: <https://youtu.be/e6X5rCyQqn0?si=Xp0ICCGFzc0oBdR>. Acesso em: 3 dez. 2019.

PEDAGOGIATIRADUVIDAS. *História da Educação no Brasil*. 2022. 1:34 min. Disponível em: https://youtu.be/w2G_nkouqtk?si=QS2uUAFSulK8qbBt. Acesso em: 3 jan. 2022.

QUEIROZ, Leticia; REIS, Patrício. **Transporte escolar inadequado dificulta aprendizado de estudantes da zona rural: "Vários direitos comprometidos"**. *G1 Tocantins*, Palmas, 7 nov. 2019. Disponível em: <https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2019/11/07/transporte-escolar-inadequado-dificulta-aprendizado-de-estudantes-da-zona-rural-varios-direitos-comprometidos.ghtml>. Acesso em: 3 dez. 2024.

SOARES, M. E. S. *Desenvolvimento de um sistema de apoio à decisão na seleção de motoniveladoras para execução de obras de terraplenagem e de pavimentação*. Fortaleza, 2015.

SOUZA, Maria Cecília de. *O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde*. São Paulo: Hucitec, 2014.

TEIXEIRA, Anísio. *Educação e Ciências Sociais*. v. 3, n. 8, 1958, p. 139-141. Disponível em: <http://www.bvanisioteixeira.ufba.br/artigos/decal.htm>. Acesso em: [data de acesso].

TV PONTANEGRA. *Em grande crescimento a falta de infraestrutura da cidade de Extremoz prejudica os moradores*. 2022. 3:44 min. Disponível em: <https://youtu.be/9VHpdV4XmeA?si=FBrmn9216ZVbUWZm>. Acesso em: 17 jan. 2022.